

MEN TETIKMAN. MEN HALI HAYOT
(Yoxud Shukur Burxonov ijodiy olamini xotirlab...)

Sobirjonov Jaxongir Sodiqjon o‘g‘li
O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti
Madaniyat va san‘at muassasalarini
tashkil etish hamda boshqarish ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek teatr va kino san‘atining yirik namoyandasi, milliy aktyorlik maktabi asoschilaridan biri Shukur Burhonovning ijodiy faoliyati tahlil qilingan. Unda san‘atkorning sahna va ekran obrazlarini yaratishdagi o‘ziga xos uslubi, aktyorlik mahorati, kasbiy yondashuvi hamda o‘zbek teatr san‘ati rivojiga qo‘shgan hissasi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, Shukur Burhonov ijodining zamonaviy teatr san‘atiga ta‘siri ham yoritilgan. Shu bilan birga, aktyorning ijodiy merosi misolida o‘zbek san‘ati tarixida klassik tragediya va falsafiy obrazlar talqinining badiiy xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: teatr san‘ati, kino, aktyorlik mahorati, klassik tragediya, milliy teatr maktabi, badiiy obraz, tarixiy-falsafiy tafakkur, ijodiy jarayon.

Я ЕСЁ ЖИВ. Я ЕЩЁ СИЛЁН
(К воспоминанию о творческом мире Шукура Бурхонова...)

Собиржонов Жахонгир Содикжон угли — студент 3-го курса
направления «Организация и управление учреждениями культуры и
искусства» Государственного института искусств и культуры
Узбекистана.

Аннотация. В данной статье проанализирована творческая деятельность крупного представителя узбекского театра и кино, одного из основателей национальной актёрской школы — Шукура Бурхонова. Рассматриваются его уникальный стиль в создании сценических и экранных образов, актёрское мастерство, профессиональный подход, а также вклад в развитие узбекского театрального искусства. Особое внимание уделено влиянию творчества Шукура Бурхонова на современное театральное искусство. Кроме того, на примере его творческого наследия раскрываются

художественные особенности интерпретации классической трагедии и философских образов в истории узбекского искусства.

Ключевые слова: театральное искусство, кино, актёрское мастерство, классическая трагедия, национальная театральная школа, художественный образ, историко-философское мышление, творческий процесс.

I AM VIGOROUS. I AM STILL ALIVE
(In memory of the creative world of Shukur Burkhanov...)

**Sobirjonov Jahongir Sodiqjon oqli — 3rd-year student in the field of
“Organization and Management of Cultural and Art Institutions” at the
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture.**

Abstract. This article analyzes the creative activity of Shukur Burkhanov – a prominent figure in Uzbek theater and cinema, and one of the founders of the national acting school. The study explores his distinctive style in creating stage and screen characters, his acting mastery, professional approach, and significant contribution to the development of Uzbek theatrical art. Particular attention is paid to the influence of Burkhanov’s creativity on contemporary theater. Furthermore, through the example of his artistic legacy, the article reveals the aesthetic features of interpreting classical tragedy and philosophical imagery in the history of Uzbek art.

Keywords: theater art, cinema, acting mastery, classical tragedy, national theater school, artistic image, historical-philosophical thought, creative process.

Kirish. Shukur Burxonov nomini tilga olar ekanmiz, hayolimizda, shubhasiz, buyuk bobokalonimiz, olim va davlat arbobi Mirzo Ulug‘bek hamda jahon klassik tragediyasining bosh qahramoni Shoh Edip gavgdalanadi. XX asr o‘zbek teatri va kino san‘ati ustunlaridan biri Shukur Burxonov ana shu chuqur tarixiy va falsafiy rollari bilan XX asr kino lentolari hamda tanti tomoshabinlar xotirasiga muhrlandi.

Tabiatdan tanti, mehnatkash bo‘lgan Shukur Burxonov 1910-yil 15-sentabrda azim Toshkentda bog‘bon oilasida dunyoga kelgan. Aynan azim Toshkent bag‘rida tug‘ilib voyaga yetgan bolakay bir kun kelib XX asr o‘zbek teatri va kinosida haqiqiy davrni boshlashini, menimcha, hech kim tasavvur ham qilmagan bo‘lsa kerak. Shukur Burxonovda aktyorlik san‘atiga qiziqish Toshkent qishloq xo‘jaligi texnikumida o‘qib yurgan kezlari boshlandi. U o‘sha qiziqishi sabab dastlab aktyorlik mahorati to‘garagida, so‘ngra badantarbiya to‘garaklarida faol bo‘lib, aktyorlik sir-asrorlarini o‘rgana boshladi.

Tahlil va muhokama. Nihoyat, Shukur Burxonov 1928-yilda Hamza teatriga (hozirgi O‘zbekiston Milliy akademik drama teatri) qadam qo‘ydi. O‘zbek san‘ati darg‘asi teatr sahnasiga kirib keldi. Go‘yo o‘sha mo‘jaz sahnalarda Shukur Burxon siymosi kezib yurgandek bo‘laveradi. Shukur Burxonov 30-yillarda ko‘proq o‘z kechinmalariga, o‘z o‘y-hayollariga tanish bo‘lgan rollarni ijro etdi. Bu rollar orasida, albatta, Mirzo Ulug‘bek siymosini gavdalandirishni asl matonat desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasini o‘qir ekanman, hayolimda botirlik va matonat, fan qo‘liga qilich tutgan Shukur Burxonov gavdalanadi.

Shukur Burxonovning ijodiy olami alohida bir olam bo‘lsa, inson sifatidagi fe‘l-atvori yana bir o‘zgacha olamdirdir. Aktyor bir kuni o‘z roli ustida ishlar ekan, to‘satdan to‘xtaydi va texnik xodimlardan rolini qanday ishlayotgani haqida fikr so‘raydi. Ushbu holat ham aktyorning tomoshabinlarga nisbatan sodiqligini ifodalaydi. O‘sha davrda rus aktyorlariga o‘z o‘rnini ko‘rsatib qo‘ygan buyuk aktyorga nisbatan rus adabiy tanqidchilari Shukur Burxonovni “безразмерный актёр” (“cheksiz aktyor”) deya ta’riflashgan. Ushbu so‘zlarni yozar ekanman, rus adabiyotshunosi V. Belinskiyning “Teatr qadamingiz tegishi bilanoq kundalik hayotdan, turmush ikir-chikirlaridan holi qiladigan san‘at qasri, muqaddas koshona, ezgulik mehrobi”, degan so‘zlari hayolimda jaranglaydi. Bu ma’noli so‘zlar Shukur Burxonovning ijod yo‘lini yoritgandek tuyuladi. Shukur Burxonov siymosini yodga olar ekanmiz, ularning quyidagi so‘zlari haqiqiy aktyorning ijod yo‘lini yorituvchi mayoqdek porlab turadi: “Aktyor, umuman, ijodkorda ichki me‘yor hissi bo‘lishi kerak. Bu me‘yor – hissiy mezon, ijodkorning tosh-u tarozisidir...” Bu so‘zlar shunchaki go‘zal satrlar emas, haqiqiy saboq vazifasini o‘taydi.

Buyuk aktyor ijod yo‘lini o‘rganar ekanman, u o‘ynagan filmlarni o‘zim uchun ham tahlil, ham saboq deb bildim. Shukur Burxonov qahramonlari o‘rtasidagi hissiy o‘xshashlik ziyrak tomoshabinni o‘ziga ohangrabodek tortib oladi. Ana shunday o‘xshashliklar Shoh Edip va Qiyomat qarz filmidagi Sulaymon ota kabi asosiy qahramonlar gavdalanar ekan, yaqqol ko‘rinadi. Bu bevosita qahramonlarning o‘xshashligi emas, balki Shukur Burxonov hayotiy kechmishidan bir nusxa, xolos. So‘zlarimning isbotini Qiyomat qarz filmidagi Sulaymon ota obrazida ko‘rasiz – ushbu taqdir aslida Sulaymon otaning emas, Shukur Burxonovning hayotidan olingan.

Aktyor Zikir Muhammadjonovning “Ulkan qalbdagi nafis tuyg‘ular” deb nomlangan xotiralarida quyidagilarni eslaydi: “Shukur aka hayoti davomida ikki farzandidan ayrildi. Qizlari syomka vaqtida bevaqt vafot etgan bo‘lsa, ko‘p o‘tmay o‘g‘lini tuproqqa qo‘ydi”, — deya eslaydi o‘z xotiralarida. Aynan mana shu hayotiy zarbalar ta’sirida Sulaymon ota obrazi dunyoga kelgandir. Shukur

Burxonov teatr sahnasiga qadam bosgan kundan boshlab asosiy, bosh rollarda o‘ynay boshlagan. Eng qizig‘i shundaki, biror bir san‘at oliygohini ham tugatmagan insonning o‘zbek teatr va kino san‘atida tub burilish yasashi, albatta, aktyorning haqiqiy sahna uchun dunyoga kelganini anglatadi. Mannon Uyg‘ur va Abror Hidoyatovni o‘ziga ustoz deb bilgan aktyor o‘z ustozlarini shunday so‘zlar bilan eslaydi:

“Mannon Uyg‘ur og‘adan bosiqlikni, hissiyotni jilovlay bilishni, ovoz ohanglariga qunt bilan ishlov berishni, Abror akamdan esa jo‘shqinlikni, voqeani tomoshabinga yetkazishdagi kuch va g‘ayratni o‘rgandim”, – deya o‘z ustozlarini ta‘riflaydi. Shukur Burxonov ijodida turli xil salbiy va ijobiy rollarni mahorat bilan gavdalantirdi, ammo aktyorga birgina buyuk siymoni sahnada ijro etish nasib qilmadi. Aktyor ta‘biri bilan aytganda, “shunday ssenariy qachondir yozilsa edi”, bu siymo bobokalonimiz Amir Temur bo‘lib qoldi. Shukur Burxonov shaxsiyatini eslar ekanman, ushbu satrlar yodimga keladi:

Men tetikman. Men hali hayot,
O‘tiribman hali sahnada.
Ko‘zlarimda kichik bir bayot,
Men hayotman, boqiy sahnada.
Jaloliddin bo‘ldim, goh Edip.
Gohi oddiy bir tanti inson,
Xalqim uchun ko‘p mehnat qilib,
Vujudimda buyuk bir tug‘yon.

Shukur Burxonov xalqona rollar orqali xalqining asl dardini yuraklardan so‘zlarga, harakatlarga hayot sahnalariga muhrlagan inson sifatida xotiramizda abadiy qoladi bunday insonlarning ijodiy merosini tadbiiq etish va o‘rganish davom etar ekan ularning nomi abadiylashib boraveradi.

Xulosa. Shukur Burxonovning video arxivlardagi intervyularidan birida yetishib kelayotgan yosh aktyorlar ichidagi dard va umidlarini tinglash zarur ekanligini va ustozlariga bo‘lgan hurmatini alohida bayon qilgan ekan. Hassos aktyor o‘z ustozlari Abror Hidoyatovdan sahnada yashashni o‘rgandi ustozidan 10 yil o‘tib sahnaga chiqqan bo‘lsa ham “Gamlet” obrazi ham Abror Hidoyatov talqinida, ham Shukur Burxonov talqinida sahna yuzini ko‘rdi va haqiqiy XX asr o‘zbek teatr san‘atiga tamal toshi qo‘yildi. Biz shunday buyuk insonlar hayotini o‘rganar ekanmiz ularning yodi qalbimizda abadiy quyoshday porlayveradi.

Adabiyotlar:

1. Muhammadjonov Z. Ulkan qalbdagi nafis tuyg‘ular
2. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/memuarlar> Tursunov T. “XX asr o‘zbek teatri.

3. Shermanov, E. U. (2025). DAXLDORLIK FAZILATI ORQALI TALABALARNING MADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH: STRATEGIYA VA MEXANIZMLAR. *Inter education & global study*, (3), 596-603.
4. Shermanov, E. (2024). Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
5. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
6. Saidovich, J. S., Uralovich, S. E., Kurbanov, A., & Erkinovna, A. N. (2022). The role of cinema in the system of education.
7. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
8. Шерманов, Э. (2022). ИНСОН-ЎЗ ХАЛҚИ ТАҚДИРИГА ЛОҚАЙДЛИГИ ИЖТИМИЙ-ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА. *Scientific progress*, 3(6), 64-70.
9. Ганиева, Э. Р. (2017). Кино и телевидение как одни из основных факторов формирования визуальной культуры зрителя. *Молодой ученый*, (21), 59-61.
10. Ганиева, Э. Р. (2014). Перспективы развития и модернизации каналов репродукции кино в Узбекистане. *В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии*, (12 (43)), 68-73.
11. Ганиева, Э. Р. (2019). Проблемы развития потоковых видеосервисов в Узбекистане. *Проблемы современной науки и образования*, (10 (143)), 100-106.
12. Ганиева, Э. Р. (2018). Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности. In *Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология* (pp. 24-30).
13. *научные исследования* (pp. 8-12).
14. Ganieva, E. R. (2022). Genesis and Evolution: From Multi-Part TV Film to TV Series. *International Journal on Integrated Education*, 5(4), 286-290.
15. Ганиева, Э. Р. (2014). Из истории взаимосвязи кино и телевидения Узбекистана. *Молодой ученый*, (14), 316-318.
16. Ганиева, Э. Р. (2017). Новые страницы истории телевидения Узбекистана. *Молодой ученый*, (21), 57-59.

17. Ganieva, E. R. (2015). Prospects of development and modernization of cinema reproduction channels in Uzbekistan. in the world of science and art: questions of Philology, art criticism and cultural studies. no. 43.
18. Rinatovna, E. G. (2024). NATIONAL TELEVISION SERIES OF UZBEKISTAN: ACHIEVEMENTS AND SHORTCOMINGS. *Inter education & global study*, (10), 482-492.
19. Alfiya, Q. (2023). Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1, 16-20.
20. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
21. Юсупалиева, Д. (2012). История книгоиздательского дела в Узбекистане: 1972-2011-е годы. *Каталог авторефератов*, 1(1), 1-28.
22. Юсупалиева, Д. (2015). О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРИОД АКТИВНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ. *Fuqarolik Jamiyati*, 12(2), 68-70.
23. Yusupaliyeva, D. K. (2016). THE ROLE OF TELEVISION IN ENSURING THE OPENNESS AND TRANSPARENCY OF THE DEMOCRATIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN. *Recent Trends in Science and Technology Management*, (2), 137-141.
24. Yuspaliyeva, D. Q. (2016). THE ROLE OF TELEVISION IN ENSURING THE OPENNESS AND TRANSPARENCY OF THE DEMOCRATIC DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN. *Science and Technology*, (2), 201-205.
25. Юсупалиева, Д. К. (2020). Понятие и функции политической элиты. *Вестник науки и образования*, (14-2 (92)), 67-69.
26. Юсупалиева, Д. К. (2020). Законодательная деятельность Олий Мажлиса Республики Узбекистан. *Молодой ученый*, 8, 194.
27. Юсупалиева, Д. К. (2020). Правовое и социальное государство. *Молодой ученый*, (8), 192-194.
28. Юсупалиева, Д. К. (2020). Взаимовыгодные отношения Узбекистана и Турции. *Молодой ученый*, (27), 335-337.
29. Nazarbai, Kolkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2 (2023): 65-70.
30. QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." *News of UzMU journal* 1.1 (2024): 1.

31. Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "O‘ZBEKISTONDA MADANIY-MA‘RIFIY ISHLAR VA KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN)." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 281-290.
32. Yuldasheva, Manzura, and Asilbek Qolqanatov. "O ‘ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI." *Oriental art and culture* 3.1 (2022): 254-260.
33. Юлдашева, Манзура, and Асылбек Колканатов. "OILAVIY DAM OLISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY VA MADANIY MARKETING." *Farg'ona davlat universiteti* 3 (2022): 6-6.